

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 4

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 4

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
"Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований"
Публикуется 6 раз в год
№4 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

"Неврологии и нейрохирургических
исследований" 4/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурбекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии детского возраста Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Иноятова Ситора Ойбековна - DSc, доцент кафедры Неврологии и народной медицины, Ташкентского государственного медицинского университета.

Абдукодиров Элдор Исроилович - DSc, доцент кафедры Неврологии и народной медицины, Ташкентского государственного медицинского университета.

Ахророва Шахло Ботировна - доцент кафедры неврологии Бухарского государственного медицинского института (DSc)

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsml.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Inoyatova Sitora Oybekovna – DSc Associate Professor, Department of Neurology and Traditional Medicine, Tashkent State Medical University

Abdukodirov Eldor Isoilovich – DSc Associate Professor, Department of Neurology and Traditional Medicine, Tashkent State Medical University

Akhrorova Shakhlo Botirovna - Associate Professor of the Department of Neurology, Bukhara State Medical Institute, Doctor of Science (DSc).

1. Жураев Анвар Маматмуродович КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛИ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ.....	7
2. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Рахмонов Кодиржон Комилжонович, Рахмоналиев Рахмонали Рамзбек угли СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПЕРЕЛОМАХ АТЛАНТА (C1): ОТ ДИАГНОСТИКИ К ВЫБОРУ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ (Литературный обзор).....	15
3. Gafurova Sabohat Shoyunusovna TA'SIRLANGAN ICHAK SINDROMIDA VITSERAL SEZUVCHANLIK INDEKSI VA ULARDA SISTEMATIK DESENSIBILIZATSIYA TERAPIYASINING SAMARADORLIGI.....	20
4. Шарипов Фаррух Рахимович, Маджидова Якутхон Набиевна, Усманов Шухрат Усарович ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ.....	25
5. Mirzaahmadiy Mahliyo Muhammad qizi, Saidxo'djayeva Saida Nabiyevna, Madjidova Yoqutxon Nabiyevna, Abdullayev Zafarjon Xikmatillayevich "GEMIFATSIAL SPAZMDA KLINIK-FUNKSIONAL MEZONLAR ASOSIDA PERSONALLASHTIRILGAN DAVOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH" (ADABIYOTLAR SHARHI).....	30
6. Расулова Дилбар Камалииддиновна, Насруллаев Бахром Бахтиярович, Расулова Муниса Бахтияровна, Юсупова Ирода Ахмаджановна, Насириллаева Ойдин Бахтияровна ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОМОРБИДНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	35
7. Самандарова Мая Исмадиллаевна, Маджидова Якутхон Набиевна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	41
8. Usmanov Shukhrat Usarovich PROBLEMS OF RATIONAL PHARMACOTHERAPY OF CHRONIC HEADACHE IN PRIMARY HEALTH CARE (Review article).....	45
9. Raimova Malika Mukhamedjanova, Khasanova Mokhizoda Farhodjon qizi IMPROVING THE COMPREHENSIVE DIAGNOSIS OF NEUROLOGICAL AND PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION AND TREATMENT BASED ON A NEUROLOGICAL APPROACH..	48
10. Закирова Феруза Нодир кизи «СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ИЗУЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНОГО СТАТУСА И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАТАПАЦИИ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ».....	53
11. Бахромова Гавхар Акмал кизи, Омонова Умида Тулкиновна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДИАГНОСТИКА И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ МЫШЕЧНОГО СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ: ПРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 180 ПАЦИЕНТОВ.....	58
12. Dalimova Kamola Mamurovna, Majidova Yoqutxon Nabievna ANDIJON VILOYATIDA EPILEPSIYANING KLINIK VA EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	64
13. Маджидова Якутхон Набиевна, Закирова Дурдона Абдужалоловна ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ: ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА.....	68
14. Маджидова Ёкутхон Набиевна, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Камолдинова Дилдора Бахтияровна СПЕЦИФИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯТОВ АФФЕКТИВНЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ПРИСТУПОВ У ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ.....	72
15. Ким Ольга Владиславовна НАРУШЕНИЯ ВЕНОЗНОЙ ДИСЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ.....	76

16. Мансурова Наргиза Асроровна СЫВОРОТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 КАК МЕЖНОЗОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕР АКТИВНОСТИ ОСИ «КИШЕЧНИК–МОЗГ» ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНОМ И СОСУДИСТОМ ПАРКИНСОНИЗМЕ.....	81
17. Ахророва Ш.Б., Халимов Р.Ж. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕЙРОГЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ У ДЕТЕЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ.....	86
18. Мамадалиев Дилшод Мухаммадалиевич, Асадуллаев Улугбек Максудович, Кариев Гайрат Маратович, Ходжиметов Дилшод Наимович, Якубов Жахонгир Баходирович, Матмусаев Маъруф Махсудович, Ахмедиев Тохир Махмудович ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИИ С ПРОБУЖДЕНИЕМ У ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ГЛИОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	89
19. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Мирхасова Нозимахон Анвар кизи ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ПЕРФУЗИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ, НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ БИОМАРКЕРАХ И СОСУДИСТЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ.....	96
20. Азизова Раъно Баходировна, Аббосхонов Асрорхон Аббосхон угли РОЛЬ ФЕРРОПТОЗА В ПАТОГЕНЕЗЕ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИКО-НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.....	99
21. Хусанов Зафар Тошмуродович СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАНДАРТНОЙ И ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	102
22. Мирджураев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ ШЕЙНОЙ МИЕЛОПАТИИ: НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ, НЕЙРОРЕГЕНЕРАЦИЯ И НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	112
23. Шодиев Улугбек Дониёр угли, Рахимбаева Гульнора Саттаровна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПОВТОРНЫХ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.....	119
24. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович, Шамсиев Эльдор Аслиддинович ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ МИКРОНУТРИЕНТНОГО СТАТУСА У СПОРТСМЕНОВ С ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬЮ.....	123
25. Разикова Фируза Бахритдиновна, Рахматова Дилбар Исмаиллоевна ЧАСТОТА И ФАКТОРЫ РИСКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ (литературный обзор).....	129
26. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Караманова Шахноза Зафар кизи ОСОБЕННОСТИ КОСТНО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО МОДИФИКАЦИИ.....	132
27. Usmonova Nafisa Nurullaevna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna THE SEVERITY OF CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....	139
28. Шаанвар Шамуратович Шамансуров, Шахло Хибзиддиновна Саидазизова, Нодирахон Маликовна Туляганова, Нигина Анорбековна Вахобова КОМБИНИРОВАННАЯ МАЛОНОВАЯ И МЕТИЛМАЛОНОВАЯ АЦИДУРИЯ С ЭПИЛЕПСИЕЙ И ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ У РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО ОТ БЛИЗКОРОДСТВЕННОГО БРАКА.....	142
29. Усманова Гулчехра Эркиновна, Рахимбаева Гульнора Саттаровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИСХОДОВ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА НА ОСНОВЕ БИОМАРКЕРОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ.....	146
30. Абдуллаев Зафаржон Хикматиллаевич, Мадждова Ёкутхон Набиевна, Мирзаахмадий Махлиё Мухаммад кизи. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТИВОИНСУЛЬТНОЙ ПОМОЩИ В Г. ТАШКЕНТЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕХЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ STROKEMOV.UZ.....	151
31. Nazarova Gulnora Tadjidinovna CHARACTERISTICS OF ELECTROMYOGRAPHIC PARAMETERS IN PROGRESSIVE MUSCULAR DYSTROPHIES....	154
32. Мирджураев Э.М., Адамбаев З.И., Маматханова Ч.Б. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ШЕЙНОЙ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ МИЕЛОПАТИИ.....	159

PROBLEMS OF RATIONAL PHARMACOTHERAPY OF CHRONIC HEADACHE IN PRIMARY HEALTH CARE

(Review article)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20729977>**ANNOTATION**

Background. Chronic headache is one of the most common causes of medical consultations in outpatient neurological practice. Despite the availability of international clinical guidelines, pharmacotherapy of chronic headache in primary health care remains heterogeneous and is associated with variability of medical prescriptions, polypharmacy and excessive use of analgesics. **Objective.** To discuss the main problems of rational pharmacotherapy of chronic headache in primary health care and to analyze organizational factors influencing prescription patterns in outpatient practice. **Materials and methods.** The article was prepared as an analytical review based on publications devoted to chronic headache, medication-overuse headache, polypharmacy and organizational aspects of outpatient neurological care. International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (ICHD-3), international clinical guidelines and publications relevant to primary health care practice were used. **Results.** The main problems of pharmacotherapy of chronic headache in outpatient practice include excessive use of analgesics, insufficient use of preventive therapy, polypharmacy and variability of medical prescriptions. Medication-overuse headache is considered one of the most important consequences of irrational use of pain-relieving drugs. The potential role of structured decision-support approaches in conditions of limited consultation time and high physician workload is discussed. **Conclusion.** Problems of rational pharmacotherapy of chronic headache have not only clinical but also organizational aspects. Further investigation of outpatient prescription patterns and organizational approaches to support medical decision-making appears to be a promising direction for improving outpatient neurological care.

Keywords: chronic headache; pharmacotherapy; primary health care; polypharmacy; medication-overuse headache; outpatient neurology.

Усманов Шухрат Усарович

Ташкентский государственный медицинский университет

ORCID: 0009-0008-8400-0329

**ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

(Обзорная статья)

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Хроническая головная боль является одной из наиболее частых причин обращения за медицинской помощью в амбулаторной неврологической практике. Несмотря на существование международных клинических рекомендаций, фармакотерапия хронической головной боли в условиях первичного звена здравоохранения остаётся неоднородной и сопровождается вариабельностью врачебных назначений, полипрагмазией и избыточным применением анальгетиков. **Цель.** Рассмотреть основные проблемы рациональной фармакотерапии хронической головной боли в условиях первичного звена здравоохранения и обсудить организационные факторы, влияющие на структуру врачебных назначений. **Материалы и методы.** Работа выполнена в формате обзорной аналитической статьи. Анализ основан на публикациях, посвящённых хронической головной боли, медикаментозно-индуцированной головной боли, полипрагмазии и организационным аспектам амбулаторной неврологической помощи. При подготовке статьи использованы Международная классификация головных болей третьего пересмотра (ICHD-3), международные клинические рекомендации и публикации, имеющие практическое значение для первичного звена здравоохранения. **Результаты.** Основными проблемами фармакотерапии хронической головной боли в амбулаторной практике являются избыточное применение анальгетиков, недостаточное использование профилактической терапии, полипрагмазия и вариабельность врачебных назначений. Медикаментозно-индуцированная головная боль рассматривается как одно из наиболее значимых последствий нерационального применения препаратов для купирования боли. Обсуждается потенциальная роль структурированных подходов к поддержке врачебных решений в условиях ограниченного времени амбулаторного приёма и высокой нагрузки на врача. **Заключение.** Проблемы рациональной фармакотерапии хронической головной боли имеют не только клинический, но и организационный характер. Дальнейшее изучение структуры амбулаторных назначений и организационных подходов к поддержке врачебных решений представляется перспективным направлением совершенствования амбулаторной неврологической помощи.

Ключевые слова: хроническая головная боль; фармакотерапия; первичное звено здравоохранения; полипрагмазия; медикаментозно-индуцированная головная боль; амбулаторная неврология.

**BIRLAMCHI TIBBIYOT BO'G'INIDA SURUNKALI BOSH OG'RIG'INING RATSIONAL FARMAKOTERAPIYASI
MUAMMOLARI**
(Sharh maqola)**ANNOTATSIYA**

Dolzarliligi. Surunkali bosh og'rig'i ambulator nevrologik amaliyotda tibbiy yordamga murojaat qilishning eng ko'p uchraydigan sabablaridan biridir. Xalqaro klinik tavsiyalar mavjudligiga qaramasdan, birlamchi tibbiyot bo'g'inida surunkali bosh og'rig'i farmakoterapiyasi bir xil emas va shifokor tayinlovlarining o'zgaruvchanligi, polipragmaziya hamda analgetiklarning ortiqcha qo'llanilishi bilan tavsiflanadi. Maqsad. Birlamchi tibbiyot bo'g'inida surunkali bosh og'rig'ining ratsional farmakoterapiyasi muammolarini ko'rib chiqish va ambulator amaliyotda shifokor tayinlovlariga ta'sir qiluvchi tashkiliy omillarni muhokama qilish. Materiallar va usullar. Ish sharh-analitik maqola shaklida bajarildi. Tahlil surunkali bosh og'rig'i, dori vositalarini ortiqcha qo'llash bilan bog'liq bosh og'rig'i, polipragmaziya va ambulator nevrologik yordamning tashkiliy jihatlari bag'ishlangan nashrlarga asoslangan. Maqolani tayyorlashda bosh og'rig'ining xalqaro tasnifi uchunchi qayta ko'rib chiqilishi (ICHD-3), xalqaro klinik tavsiyalar va birlamchi tibbiyot amaliyoti uchun ahamiyatli nashrlardan foydalanildi. Natijalar. Ambulator amaliyotda surunkali bosh og'rig'i farmakoterapiyasining asosiy muammolari analgetiklarning ortiqcha qo'llanilishi, profilaktik terapiyaning yetarli darajada qo'llanmasligi, polipragmaziya va shifokor tayinlovlarining o'zgaruvchanligi hisoblanadi. Dori vositalarini ortiqcha qo'llash bilan bog'liq bosh og'rig'i og'rig'i qoldiruvchi preparatlarni noratsional qo'llashning muhim oqibatlaridan biri sifatida ko'riladi. Shifokor yuklamasi yuqori va qabul vaqti cheklangan sharoitlarda qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlovchi strukturaviy yondashuvlarning ehtimoliy roli muhokama qilinadi. Xulosa. Surunkali bosh og'rig'i ratsional farmakoterapiyasi muammolari nafaqat klinik, balki tashkiliy xususiyatga ham ega. Ambulator tayinlovlar tuzilmasini va shifokor qarorlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tashkiliy yondashuvlarni yanada o'rganish ambulator nevrologik yordamni takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: surunkali bosh og'rig'i; farmakoterapiya; birlamchi tibbiyot bo'g'ini; polipragmaziya; dori vositalarini ortiqcha qo'llash bilan bog'liq bosh og'rig'i; ambulator nevrologiya.

Введение. Хроническая головная боль (ХГБ) представляет собой одну из наиболее распространённых форм хронических болевых синдромов в неврологической практике. Согласно Международной классификации головных болей третьего пересмотра (ICHD-3), хронической считается головная боль, возникающая не менее 15 дней в месяц на протяжении более 3 месяцев [1].

Наиболее распространёнными формами хронической головной боли являются хроническая мигрень, хроническая головная боль напряжения и медикаментозно-индуцированная головная боль (МИГБ) [1,2]. Хронические формы головной боли сопровождаются снижением качества жизни, нарушением профессиональной активности и увеличением частоты обращений за медицинской помощью [3].

Основной объём медицинской помощи пациентам с хронической головной болью оказывается в условиях первичного звена здравоохранения. Именно в амбулаторной практике принимаются решения о назначении лекарственной терапии, коррекции схем лечения и длительном наблюдении пациентов. Вместе с тем условия первичного звена существенно отличаются от условий специализированных центров и контролируемых клинических исследований.

Высокая нагрузка на врача, ограниченное время приёма и неоднородность амбулаторной практики могут влиять на структуру врачебных назначений и воспроизводимость клинических решений.

Несмотря на наличие международных рекомендаций по лечению хронической головной боли, реальная клиническая практика остаётся неоднородной. В литературе обсуждаются проблемы избыточного применения анальгетиков, недостаточного использования профилактической терапии и высокой частоты полипрагмазии [2,4,5].

В Республике Узбекистан вопросы структуры фармакотерапии хронической головной боли в амбулаторной практике изучены ограниченно, что затрудняет оценку распространённости нерациональных назначений и организационных особенностей ведения данной категории пациентов.

Основные проблемы фармакотерапии хронической головной боли

Фармакотерапия хронической головной боли представляет собой сложную клиническую задачу, требующую оценки частоты болевых эпизодов, характера головной боли, сопутствующих заболеваний и риска медикаментозно-индуцированной головной боли.

Одной из наиболее обсуждаемых проблем является избыточное применение анальгетиков. Регулярный и неконтролируемый приём обезболивающих препаратов рассматривается как один из факторов формирования медикаментозно-индуцированной головной боли [2,4]. Особое значение имеет длительное применение комбинированных анальгетиков.

Другой проблемой является недостаточное использование профилактической терапии у пациентов с частыми формами головной боли. В ряде исследований показано, что значительная часть пациентов, имеющих показания к профилактическому лечению, получает преимущественно симптоматическую терапию [5].

В амбулаторной практике также нередко встречается полипрагмазия. Пациентам одновременно назначаются несколько лекарственных средств без достаточного обоснования их сочетания. Увеличение количества препаратов не всегда сопровождается улучшением клинических результатов и может повышать риск лекарственных взаимодействий и нежелательных явлений.

Рациональная фармакотерапия хронической головной боли включает не только выбор лекарственного средства, но и оценку целесообразности профилактической терапии, контроль частоты применения анальгетиков и своевременный пересмотр схем лечения.

Медикаментозно-индуцированная головная боль

Медикаментозно-индуцированная головная боль является одной из наиболее значимых проблем современной амбулаторной неврологии. Согласно ICHD-3, МИГБ развивается при чрезмерном применении препаратов для купирования головной боли на протяжении более 3 месяцев [1].

Для триптанов, эрготаминов и комбинированных анальгетиков критическим считается применение более 10 дней в месяц, для простых анальгетиков — более 15 дней в месяц [1].

Клиническое значение МИГБ определяется формированием своеобразного порочного круга: учащение головной боли приводит к увеличению частоты применения анальгетиков, а избыточное применение анальгетиков способствует дальнейшей хронизации болевого синдрома [2,4].

Профилактика МИГБ рассматривается как одна из важных задач первичного звена здравоохранения и включает ограничение чрезмерного применения анальгетиков, своевременное назначение профилактической терапии и информирование пациентов о рисках медикаментозного злоупотребления.

Организационные аспекты амбулаторной практики

Проблемы фармакотерапии хронической головной боли связаны не только с клиническими особенностями заболевания, но и с организацией амбулаторной помощи.

В условиях ограниченного времени приёма врач вынужден принимать решения в короткие сроки и при недостатке полной клинической информации. Дополнительную сложность создают неоднородность подготовки специалистов, различия в доступности лекарственных средств и отсутствие единых подходов к поддержке принятия врачебных решений.

Даже при наличии клинических рекомендаций практика ведения пациентов может существенно различаться между медицинскими организациями и отдельными специалистами.

Для стран с ограниченными организационными ресурсами особое значение приобретают простые и воспроизводимые подходы, не требующие сложной цифровой инфраструктуры.

В литературе обсуждается возможность использования структурированных алгоритмов и инструментов поддержки принятия решений в первичном звене здравоохранения [6]. Однако эффективность подобных подходов именно при хронической головной боли в условиях амбулаторной неврологической практики остаётся недостаточно изученной и требует дальнейших исследований.

Следует подчеркнуть, что подобные инструменты не заменяют клиническое мышление врача, а рассматриваются как вспомогательный организационный компонент амбулаторной практики.

Особенности проблемы в условиях Республики Узбекистан

Вопросы рациональной фармакотерапии хронической головной боли в условиях Республики Узбекистан изучены

ограниченно. Данные о структуре амбулаторных назначений, частоте полипрагмазии и распространённости избыточного применения анальгетиков в доступной литературе представлены недостаточно. Это ограничивает возможности объективной оценки существующей практики и подчёркивает необходимость дальнейших исследований в данной области.

Заключение

Хроническая головная боль остаётся одной из наиболее распространённых проблем амбулаторной неврологической практики. Фармакотерапия хронической головной боли в условиях первичного звена здравоохранения характеризуется вариабельностью назначений, риском полипрагмазии и избыточного применения анальгетиков.

Медикаментозно-индуцированная головная боль является одним из наиболее значимых последствий нерационального применения препаратов для купирования боли и требует особого внимания в амбулаторной практике.

Проблемы рациональной фармакотерапии хронической головной боли имеют не только клинический, но и организационный характер. Дальнейшее изучение структуры амбулаторных назначений и организационных подходов к поддержке врачебных решений представляется перспективным направлением совершенствования амбулаторной неврологической помощи.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Источник финансирования

Работа выполнена без внешнего финансирования.

Литература

1. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (ICHD-3). Cephalalgia. 2018;38(1):1–211.
2. Diener H.C., Holle D., Solbach K., Gaul C. Medication-overuse headache. Current Neurology and Neuroscience Reports. 2016;16:124–130.
3. Steiner T.J., Stovner L.J., Jensen R. et al. Migraine remains second among the world's causes of disability. Journal of Headache and Pain. 2020;21:137.
4. Kristoffersen E.S., Lundqvist C. Medication-overuse headache: epidemiology, diagnosis and treatment. Therapeutic Advances in Drug Safety. 2014;5:87–99.
5. Berger A., Bloudek L.M., Varon S.F., Oster G. Adherence with migraine prophylaxis in clinical practice. Pain Practice. 2012;12:541–549.
6. Sutton R.T., Pincok D., Baumgart D.C. et al. An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success // NPJ Digital Medicine. 2020. Vol. 3. P. 17.
7. Табеева Г.Р. Мигрень. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2014.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000